

 Farg'ona
Politehnika
Instituti

ELECTRON
CREATE YOUR FUTURE WITH US

**FERGANA STATE
UNIVERSITY**

 **Clipper
ENERGY**

ВСЕ НАУКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 1, 2024

Научная школа "Электрон" является научным учреждением, осуществляющим фундаментальные исследования и информационные разработки в области науки, техники, культуры и просвещения.

Все науки. №1, 2024

Международный научный журнал

Издательские решения
По лицензии Ridero
2024

ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ СОҲАСИДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД МАСАЛАСИ ТАРИХИДАН

УДК 811.512.133

Хурсанова Мавжуда Абдурасуловна

**ТАТУ Фарғона филиали, Жисмоний ва
юридик шахслар мурожаатлари билан
ишлаш, назорат ва мониторинг бўлими
бош мутахассиси (мустақил
тадқиқотчи)**

Аннотация: Маколада Қўқон хонлиги қишлоқ хўжалиги ва уни турларига қисқача тўхталиш билан бирга, бу соҳалардан давлат олган даромад масаласига ҳам тўхтаб ўтилган.

Калит сўзлар: Хонлик, деҳқончилик, чорва, боғдорчилик, солиқ, полиз, экин.

Аннотация: В статье кратко рассматриваются земледелие Коканского ханства и его виды, а также вопрос о доходах, получаемых государством от этих областей.

Ключевые слова: ханство, сельское хозяйство, животноводство, садоводство, налог, политика, урожай.

Abstract: The article briefly discusses the agriculture of the

Kokand Khanate and its types, as well as the income received by the state from these sectors.

Keywords: Khanate, agriculture, livestock, horticulture, tax, melon, crop.

Тарихий шаклланишига кўра қишлоқ хўжалигининг асосий тармоқлари — дехқончилик ва чорвачилик хисобланади. Дехқончилик деганда кўз олдимизга — дала ишлари билан шуғулланиш, сабзавотчилик, полизчилик, боғдорчилик, ўрмон хўжалиги ва бошқалар келади. Чорвачилик деганда эса — қорамолчилик, қўйчилик, йилқичилик, паррандачилик, асаларичилик, пиллачилик ва бошқалар келади. Ўз навбатида дехқончилик — экиладиган экинлар ғалла, шоли, пахта бўйича ҳам турларга ажратилади. Шундан кўриниб турибдики қишлоқ хўжалигининг ҳам турлари кўп. Қўкон хонлигида қишлоқ хўжалиги соҳаларидан солиқ олинган ва хазинага катта даромад олинган.

Қўкон хонлигида дехқончилик соҳасига оид солиқ ва йиғимлардан *хирож, даҳиду, ушр, даҳияк, қаҳ нули, сабзи нули, ўлпон, харбуза нули, ғўза нули, кўкнор нули, фалижот, алаф* кабилар бўлганлиги аниқланган [1.1.71.].

Боғдорчиликка оид солиқ ёки йиғимлардан *танобона, моли боғот, даҳи ним* кабилар йиғилган.

Қўкон хонлигида дехқончилик соҳасидан олинган йирик солиқлардан бири *хирож* бўлиб, давлат хазинасига ушбу солиқдан катта даромад келиб тушган. З. Чориев «Тарих атамаларининг қисқача изоҳли луғати» асарида «Хирож Ўрта Осиёда VII асрда жорий қилинган. У ҳосил миқдоридан эмас, ер майдонига қараб олинган», деб таъкидлаган [2.1.]. Шу ўринда биз З. Чориевнинг фикрларига қўшила олмаймиз. Чунки Қўкон тарихи бўйича йирик мутахассислар Х. Бобобеков, Ш. Воҳидов, Ш. Махмудов, М. Аҳмедоваларнинг тадқиқотларида бошқа мазмундаги маълумотлар мавжуд. Қуйида бу олимларнинг хирож солиғига берган таърифини келтирамиз: Х. Бобобеков:

«Хирож кўшдан йиғилиб, бир кўшга 3—5 ботмон ғалла тўғри келган» [3.1.], деб таъкидлаган бўлса, Ш. Воҳидов «Хирож кўшдан йиғилиб, бир кўшга 3—5 ботмон ғалла экилган», деб ёзган [4.1.] ҳамда кўшни 273-изоҳ билан — бир мавсум давомида бир жуфт хўкиз билан ишлаш, деб қайд этган [5.1.]. Ш. Махмудов: «Хонликда хирож донли экинлар ва пахта ҳосили йиғиштириб олингандан сўнг натура шаклида ҳосилнинг 1/5 миқдорида давлат фойдасига ундирилган», деб таъкидлаган [6.1.]. М. Ахмедованинг тадқиқотида эса, «Хирож — ҳосилдан олинадиган асосий ер солиғи бўлиб, унинг миқдори турлича бўлган. Хирож ернинг шароитига қараб ҳосилнинг 1/3, 1/4 ёки 1/5 қисми ҳисобида олинган.» — деб қайд этилган [7.1.].

Жувонмардиев *хирож*ни икки тури бўлганлигини таъкидлаб «*Хирож*и мувозаф экиннинг тури ва олинадиган ҳосилга қараб тўлашни вазифа қилиб қўяди. *Хирож*и муқосама олинган ҳосилнинг миқдори ва ерга қараб белгиланиб, унинг бир қисмини ташкил қилади» — дейди. Келтирилган икки *хирож* тури ҳам экиладиган маҳсулот миқдори асосий дастак қилиб олинганлигини билиш мумкин. «...ерга қараб белгиланган», деган қисмига эса Қўқон хонлигидаги ерлар сифатига кўра турларга ажратилганлигидан келиб чиқиб хулоса қилинган бўлиши мумкин. Чунки юмшоқ тупроқли ердан тошлоқ ерга нисбатан кўпроқ пахта ёки буғдой етиштирилиши назарда тутиб шу қоида амалга киритилган.

Қўқон хонлигида жўхори, мош экинларидан ҳам *хирож* солиғи йиғилганлигини Мулла Эшмухаммад томонидан ёзиб борилган дафтардаги маълумотлардан ҳам билишимиз мумкин. 1873—1874 йилларга оид бўлган ушбу ҳужжатда Ёрмасжид худуди аҳолиси томонидан етиштирилган жўхори, мош экинларидан *хирож* солиғи йиғилганлиги, солиқ тўловчиларнинг номлари, донларнинг миқдори қайд этилган. Дафтарнинг орқа томонида Ёрмасжидлик Мухаммад Ғофурбой *амлоқдор*дан ҳужжатда

шахси кўрсатилмаган киши ижарага олинган ери учун тўлаган ижара солиғи пул миқдори келтириб ўтилган. Ижарачи шахс ерга буғдой, жўхори, мош, сабзи каби маҳсулотларни экиб етиштирган ва ҳосилдан *хирож* солиғини ва *ер ижараси* солиғини тўлаганлиги ёзилган.

Саъид Аъзамхон тўрадан Муҳаммад Алим инокка илтимоснома ёзилган. Мазмуни шундан иборатки, Мулла Қурбонбекдан унинг (Муҳаммад Алим инокнинг) ҳисобига расмийлаштириш, яъни, Жўй Ингичкадаги *хирож* солиғининг эвазига отлар еми учун жўхорини қабул қилганлиги ҳақида илтимоснома мавжуд. Хужжатга Саъид Аъзамхон тўранинг муҳри қўйилган. Солиқ тўловчи солиқни етиштирган маҳсулотидан натура кўринишида, яъни, жўхоридан бермоқда. Бундан билишимиз мукинки, *хирож* солиғини натура кўринишида ҳам олинган. Солиқ хужжатларида *ғўза пули* атамаси ҳам учрайди. Унинг миқдори, пахтадан бошқа маҳсулот етиштирувчи деҳқонлардан ҳам олинганми йўқми, аниқланмади. А. Троицкаянинг маълумотига кўра Худоёрхоннинг сўнги бошқарувида пахтадан нақд пул кўринишида олинганлигини биламиз. Мулла Хўжа Назардан номаълум шахсга ариза ёзилган бўлиб, унда *ғўза пули хирожидан* йиғилган пулдан Мирза Муҳаммад Расулбойга пул бериш кераклиги айтилган. Пулни Язёвон худуди солиқ йиғувчиси Ҳасанбой амин олиб келган солиқ ҳисобидан берилсин деб Мулла Хўжа Назарнинг муҳри тушурилган. Бу хужжат мазмунидан хулоса қиламизки, пахтадан олинган хирож солиғини *ғўза пули* деб келтирилмоқда. Фикримизни қуйидаги хужжат мазмуни билан далиллаймиз: Аҳмадбобо *қозикалондан* Ҳасанбой *аминга* хат келтирилади. Унда солиқ йиғувчиларни *ғўза пули* олувчилар деб қайд этилган. Хатнинг мазмунига кўра Қумарик худудидаги қорихон мактабига қарашли вақф ерлари *хирож* солиғидан озод эканлиги имтиёзини тасдиқловчи хужжати мавжуд бўлганлиги учун *хирож* олмасликлари,

Foydalanilgan adabiyotlar	142
ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ СОҲАСИДАН ОЛИНГАНДАРОМАД МАСАЛАСИ ТАРИХИДАН	143
Хурсанова Мавжуда Абдурасуловна	143
ТАТУ Фарғона филиали, Жисмоний ва юридик шахслар муружаатлари билан ишлаш, назорат ва мониторинг бўлими бош мутахассиси (мустақил тадқиқотчи)	143
Фойдаланилган адабиётлар	147

Ибратжон Хатамович Алиев
С. Отажонов
Н. Юнусов
Nozimjon Akmaljon o'g'li Abdumajidov
Rivojiddin Nabijonjovich Murodov
Шавкат Самиддинович Сайитов
Султонали Мукарамович Абдурахмонов
М.Х. Арипова
Muzaffar Musaxonovich Karimov
Nigora Mamadiyorovna Yakubova
A.R. Yunusov
Иномджон Уктамович Билолов
Mohinur G'ayratovna Elboyeva
Sevinchxon Sherbekovna Qo'ldasheva
Мавжуда Абдурасуловна Хурсанова

Все науки. №1, 2024
Международный научный журнал

Главный редактор Ибратжон Хатамович Алиев
Редактор Миродилжон Хомуджонович Баратов
Иллюстратор Оббозжон Хокимович Кулдашев
Дизайнер обложки Раънохон Мукарамовна Алиева
Дизайнер обложки Ибратжон Хатамович Алиев
Корректор Султонали Мукарамович Абдурахмонов
Корректор Ботирали Рустамович Жалолов
Корректор Гулноза Мухтаровна Собирова
Корректор Дилноза Орзикуловна Норбоева
Модератор Фарходжон Анваржонович Иброхимов

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero